

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ГИСТОГЕНЕЗ ЖЕЛУДКА У ПОТОМСТВА, РОЖДЕННЫХ ОТ КРЫС С ХРОНИЧЕСКИМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТЕГЕНЕЗЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557867>

Абдуалиева Мафтуна Пулат кизи

Ташкентская Медицинская Академия

Алланазаров Исмоилжон Мусурмонкулович

Научный руководитель

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии

Ташкентской Медицинской Академии

Внутриутробная патология является одной из основных причин детей раннего возраста и нередко приводит к разнообразным тяжелым повреждениям, проявляющихся лишь на поздних этапах постнатальной жизни и обуславливающих инвалидность и смертность подростков взрослых. Вопрос о влиянии заболеваний печени на беременность давно привлекает себе медиков, тем более что патология печени широко распространена среди женщин.

В литературе имеются многочисленные сведения о течении беременности, родов и послеродового периода у женщин, страдающих инфекционным гепатитом. Однако, влияние патологии печени матери на постнатальное развитие и становление внутренних органов потомства изучено недостаточно.

Поэтому мы поставили перед собою цель изучить влияние хронического токсического гепатита матери на процессы постнатального развития и становления сосудисто-тканевых структур желудка потомства. **Материалы и методы исследования:** Эксперименты проводили на 20 половозрелых самках белых беспородных крыс массой 170 – 190 г. Модель гелиотринового гепатита у подопытных животных получали путем еженедельного введения гелиотрина с расчетом 0.5 мг/100г массы животного в течение 6 недель. Через 10 дней после последней инъекции к самкам подсаживали самцов. Подопытным животным служили крысята (30шт) в возрасте от 3,7,21 сутки жизни, рожденных от матерей с хроническим гелиотриновым гепатитом. Контрольную группу составили крысята (30шт) рожденные от здоровых самок. Полученные материал фиксировали в жидкости Карнуа, 10% растворе нейтрального формалина и заливали в парафин. Срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилином – эозином и по Ван-Гизону. Для изучения внутриорганных сосудов внутрисердечно вводили раствор черного туша. После инъекции комплекс органов фиксировали в 10% нейтральном формалине

и готовили поперечные срезы толщиной 20-30 мкм. Просветление сосудов производилось по методу А.М.Малыгина (1956).

Результаты и обсуждение: У крысят, родившихся от матерей с хроническим токсическим гепатитом в первые 3-7 суток постнатальной жизни наблюдалось: поверхностные и ямочные клетки слизистой желудка призматической формы. Желудочные ямки относительно неглубокие, длина железистой трубки так же короче, чем у животных контрольной группы в строении слизистой оболочки выявляется инфильтрированность монокулярными клетками. За счет укорочения лез и ямок, несмотря на инфильтрированность общая толщина слизистой оболочки меньше, чем у контрольных животных. Электронномикроскопическое исследование животных в указанные сроки показали, что в апикальной части цитоплазмы поверхностно-ямочных клеток выявляются большое число секреторных гранул, вакуолизированный комплекс Гольджи. Митохондрии полиморфные, с плотно упакованными кристами. Морфометрическое исследование числа клеток в ямках и железах показывало, что имеет место снижение общего числа клеток в эпителиальном пласте желудка у крысят подопытной группы что обусловлено главным образом, снижением числа клеток желез. В внутриорганных сосудах гемомикроциркуляторного русла всех слоев желудка наблюдались заметные воспалительно-реактивные изменения. Диаметры просвета сосудов заметно превышали контрольные цифры. Стенка от дельных сосудов были отечными, со стертыми контурами. Местами выявлялись микроэкстровазаты и плазморрагии. Коллекторные венулы местами были расширенными, кровенаполненными. Исследование животных на 21 сутки постнатальной жизни показали, что общая архитектура всех слоев стенки желудка практически приближаются к таковым контрольных животных. Слизистая оболочка имеет сформированные складки и желудочные ямки. В межямочной строении определяются инфильтрированность мононуклеарными клетками неравномерно расширен просвет желудочных ямок. Все морфометрические показатели слизистой оболочки несколько отстают от таковых контрольных животных. Отмечалось некоторое отставание формирования мышечной пластинки слизистой оболочки желудка. Электронномикроскопическое исследование в это время выявило дифференцирование париетальные и главные клетки. Выявлялись много микроорганизмов в просвете желез и на апикальной части клеток. Исследование внутриорганных сосудов желудков в этот срок показали, что воспалительные процессы, хотя несколько уменьшались, но они еще имели место. Местами выявлялись расширенные извилистые, полнокровные венозные сосуды с явлениями микроаггустации. Таким образом, наши исследования еще раз доказывают что желудок является индикатором ряда нарушений происходящих в организме человека. Кроме того, плод в организме матери как новый, дополнительный орган, отражает в

себе любую патологию матери до и во время беременности, которые проявляются не только в пренатальной, но и в постнатальном периоде развития потомства. Эндотоксины, образующиеся в материнском организме при токсическом гепатите, попадая в организм развивающегося плода через плаценту, амниотическую жидкость и через материнское молоко во время лактотрофного питания приводит к развитию воспалительно-реактивных и деструктивных изменений в сосудисто-тканевых структурах органов и все отсюда вытекающим последствиями, как задержка и отставание в постнатальном развитии внутренних органов, в частности желудка.

Ключевые слова: желудок, хронический токсический гепатит, слизистая оболочка.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Хаджаева А.Ш Мустафакулова Ш.А Первично хронический неонатальный гепатит // Педиатрия – 2000-№ 4 – С.34-38.
2. Абдуллаев Н.Х Алиментарно токсическое поражение печени.- Ташкент: медицина, - 1978.-172 с.
3. Щетинский И.М с соавт. Патологоанатомическая характеристика хронического скота чернокопцем // Проблемы зооинженерии и ветеринарной медицины: Сб.науч.работ Харьков. Гос. Зоовет.академия.- Харьков. РВВ ХЗВА.- 2001.-Вып.9. Ч.1.-с.219-221.